

SHOYIM BO‘TAYEV HIKOYALARIDA RUHIYAT TASVIRI

Dilorom Abdullayeva Nosir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-bosqich magistranti
abdullayevadilorom95@gmail.com

O‘qituvchi: Qahramonov Q.Y. filologiya fanlari doktori (Phd)

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi Shoyim Bo‘tayevning “Qadimgi zamon odami” nomli hikoyasi tahlilga olingan. Hikoyaning bosh qahramoni ruhiyati tasviri, bu tasvirning yuzaga chiqishidagi vositalar ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: ruhiyat tasviri, dialog, monolog, konflikt, bosh g‘oya, majoz.

Аннотация: В данной статье анализируется повесть писателя Шоима Ботаева под названием «Человек древних времен». Рассмотрен образ психики главного героя повести, средства возникновения этого образа.

Ключевые слова: мысленный образ, диалог, монолог, конфликт, основная мысль, метафора.

Abstract: This article analyzes the story "A Man of Ancient Times" by writer Shoyim Butayev. The portrayal of the psyche of the main character of the story and the means used to portray this portrayal are examined.

Keywords: psychological portrait, dialogue, monologue, conflict, main idea, metaphor.

Badiiy adabiyot inson mohiyatini anglash, haqiqiy o‘zligini topish, uning ichki kechinmalari va his – tuyg‘ularini ifoda eta oladigan eng muhim vositalardan biridir. Badiiy adabiyot yaratilganidan buyon uning bosh muammosi ham aynan inson va uning ruhiy olamidir. Shunday ekan, inson ruhiyati adabiyotda hech qachon eskirmaydigan, aksincha mudom yangilanib, yangilangan sari murakkablashib boradigan masala bo‘lib boraveradi.

Ruhiyatni muammo sifatida tadqiq etish faqatgina adabiyotshunoslikning emas, boshqa fan sohalarining, xususan, psixologiya, falsafa, tibbiyot, madaniyatshunoslik va yana shu kabi bir qator fanlarning ham asosiy obyekti hisoblanadi. Ammo, qancha ko‘p tahlil etilsa-da, insoniyat ruhiy olamini tamomila butunligicha hech bir fan zabt eta olmagan. Shunday ekan, bu murakkab, sirli jozibani imkon qadar chuqurroq tasvir etish badiiy so‘z zimmasiga tushmoqda. Zero, asrlar davomida bunyod etilgan badiiy durdonalarning bosh obrazi Insondir.

Ijodkor asar yozar ekan, adabiy turning qay biri bo‘lishidan qat’iy nazar ruhiyat olamining eng nozik qirralarini kitobxon bilan yuzlashtirishga harakat qiladi. Adabiyotning bosh maqsadi – komil insonni tarbiyalash. Buning uchun esa, eng avvalo, inson ruhiy olamiga ta’sir etish kerak. Ijodkor bu maqsad yo‘lida turli badiiy ifodalardan foydalanadi. Ijodkorning asl mahorati ham inson ruhiyatini, uning ichki

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

kechinmalarini, his - tuyg‘ularini og‘riqlarini, quvonch-u tashvishlarini qanchalik haqqoniy ifodalay olishiga qarab belgilanadi. Shu sababli, badiiy adabiyotchalik hech bir soha inson psixologiyasiga ta’sir ko‘rsata olmaydi. Bu haqida, U.Normatov “Inson va uning tabiati, qalbi, ruhiyati haqiqatini kashf etishda hech bir soha adabiyot bilan tenglasha olmaydi, uning o‘rnini bosolmaydi”¹ deganida haqli ravishda aytgan edi.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, jamiyki ijod namunalari inson ruhiyatiga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmas ekan, shu ma’noda jamiyki ijodkorlarning ham o‘z uslubi va tanlangan yo‘li bo‘ladi. Bu yo‘l yozuvchini boshqalardan ajratib turadi. Ba’zan tanlangan yo‘l bir biriga yaqin bo‘lishi mumkin, ammo uni talqin qilish hech qachon bir xil bo‘lmaydi. Buning sababi, badiiy asar yozuvchining ruhiy olamidan, uning ichki “men”idan kelib chiqib yaratiladi. Biz ko‘rib turgan tevarak olamni, har bir qalam sohibi o‘z iqtidori darajasida yoritib beradi. Ya’ni, tabiatning buyuk san’at asari – inson va uning ruhiy olami, aslo, bir birini takrorlamaydi.

Bugun texnika va texnologiya, raqamli iqtisodiyot rivojlangan davr. Zamon rivojlangani sayin undagi jamiyat tafakkuri ham shunga monand o‘sib, ulg‘ayib va albatta, o‘zgarib boradi. An’anaviy qadriyatlar, insoniy fazilatlar o‘zgarmasligi mumkin. Ammo, ularga munosabat va yondashuv o‘zgarmasdan qolmaydi. Zamonaviy o‘zbek adabiyoti ijodkorlari zimmasidagi yuk ham zamona zayli bilan tobora ortib bormoqda.

“Yozuvchi o‘zi mansub bo‘lgan xalqning milliy mavqeida mustahkam tursa, tasvirlanayotgan voqea – hodisalarga o‘z xalqining ilg‘or farzandi nuqtai nazaridan qarasa va kelajakka nazar sola bilsa, uning asarida ifodalangan milliy tuyg‘ular umumbashariylik tusini oladi.”² Shoyim Bo‘tayev ham o‘zbek adabiyoti rivojiga salmoqli hissa qo‘shib kelayotgan ijodkorlardan biridir. Yozuvchi qalamiga mansub asar namunalarini o‘qir ekanmiz ularda boshqa adabiyotlarda uchratishimiz qiyin bo‘lgan kuchli falsafa va psixologik talqinning guvohiga aylanamiz. Shoyim Bo‘tayev epik adabiy turining barcha yo‘nalishlarida - hikoya, qissa, roman kabi janrlarda ijod qilar ekan, ularning har biriga alohida san’at asari sifatida mehr beradi. Ayniqsa, yozuvchi qalamiga tegishli hikoyalarida insonning nafaqat tashqi xarakter xususiyatlariga, balki undagi yashirin ichki “men”ga ham alohida yondashadi. Hikoyalaridagi badiiy qahramon ruhiyatida kechayotgan o‘zgarishlarni turli vositalar yordamida mohirona ifodalay oladi. Mana shunday hikoyalardan biri “Qadimgi zamon odami” deb nomlanadi.

¹ Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2000. –B. 98

² G‘oyibov N. San’at taraqqiyotining ba’zi masalalari. Toshkent. Adabiyot va san’at. 1970. B-108

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Yozuvchi biror mavzuga qo‘l urar ekan, undan aniq bir maqsadni ko‘zlab usha maqsadga eltuvchi turli yo‘llardan yura boshlaydi. O‘z so‘zining sehri bilan kitobxonni ham shu yo‘ldan yurishga yetaklaydi. Hikoya nomini o‘qigan istalgan kitobxon beixtiyor unga qiziqadi. “Qadimgi zamon odami”, u o‘zi qanday bo‘ladi? Zamonaviy dunyo odamlaridan nimasi bilan farqlanadi? Zamonaviy hamda qadimiy hayotda yashagan inson orasidagi tafovutlar aslida nimalarga qarab belgilanadi? O‘z hikoyasi orqali yozuvchi aynan shu savollarga javob beradi.

Hikoyaning bosh qahramoni Karim ota. Yoshi to‘qsonga borib qolgan, lekin hali o‘zini dadil sezadi. Erta-yu kech mehnat qiladi. Yer chopadi, rayhon ekadi, daraxt ekadi. Qilgan ishini shavq-u zavq bilan bajaradi. Bu ishlar unga odatiy hol, har kuni qilinishi kerak bo‘lgan kundalik yumush. Uning Nurmat ismli nabirasi bor. Yoshi o‘n uchga yetgan bo‘lsa-da, hali biror ishni o‘zi mustaqil bajarib oxiriga yetkazmagan. Bu holat, Karim otaga umuman yoqmaydi. Hikoyadagi asl masala ham – shu.

Mehnat – insonni toblaydi. Moddiy manfaat berishidan tashqari, milliy o‘zlikning ham chin ifodasi mehnatdir. Tarixga nazar solsak ota-bobolarimiz dehqonchilik, chorvachilik bilan kun kechirishgan. Ular butun kunlarini tamomila mehnatga sarflashgan. Mehnatlari ortidan rohatini ham ko‘rishgan. Karim otada ham aynan usha “qadimgi” insonlarga xos fazilat qolib ketgan. Chunki, u o‘sha zamonda yashagan. U uchun mehnat hayotining ajralmas eng muhim bo‘lagi. Lekin, nabirasi bu borada bunday fikrda emas. U bobosi buyurgan oddiy yumushlarni ham oxirigacha bajarmaydi. Kunlardan bir kuni ham xuddi shunday bo‘ldi. Karim ota nabirasiga chalmani chopib qo‘yishini buyurdi, o‘zi esa tog‘asinikiga fothaga ketdi. Qaytib kelsa, nabirasi hali ishni tugatmagan, endigina uch-to‘rtta chalma uzgan edi. Bu holatdan Karim otani jahli chiqdi. U yana o‘z yoshligini esladi. “Avvallari nabirasi tengilar nechchi chaqiringa eshshakda borib bozor qilib qaytishgan...”³

Biror asarda qahramon ruhiyatini ochib berishdagi muhim vositalardan biri bu monolog hamda dialoglar hisoblanadi. Ularning har ikkisi asar qahramonining ichki kechinmalarini yorqin ifoda etib bera oladi. Yozuvchi Shoyim Bo‘tayev ham hikoya davomida ruhiyat talqinini ochib berishda har ikki vositadan ham mohirona foydalana olgan.

Karim ota nabirasi ishini oxiriga yetkazmagani uchun, boqqa tok chopgani o‘zi ketayotgan edi. Yo‘lda Mansur akani uchratadi. Mansur aka bilan o‘tgan suhbat Karim otaning yoshlar haqidagi fikrini yaqqol bildiradi.

³ Bo‘tayev Sh. Shohona sovg‘a. Toshkent-2023. B-120

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

-Obbo ota-yey, - dedi quvnoqlik bilan, - nevarachani yuborsangiz o‘zi boplardiku, ovora bo‘lib nima qilardingiz?

-E-e, ermak-da. Mansurvoy. Nevaralar bobokalonlariga tortmayapti, shuvoqning shoxiga o‘tiradiganlardan shekilli.

Yozuvchi bosh qahramon tilidan aytilgan ushbu xalq iborasidan umumli foydalangan, bobokalonlariga o‘xshamay aksincha, erinchoq va ishyoqmas bo‘lib borayotgan “nabirasi” haqida fikr bildirgan.

O‘tkir qalam sohibi hikoya davomida bir qancha majoziy unsurlardan ham foydalanadiki, ular ortidan yuzaga kelgan konfliktlar hikoyani asosiy manzil tomon to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘naltira olgan. Masalan, tok chopayotganida Karim otaning ketmoni nimagadir qattiq urilib ketadi. Tosh, ko‘za, yoki daraxt shoxi deb o‘ylayotgan Karim ota qarshisida odam suyagi turgandi. Ko‘mib tashlab bo‘lmaydi. Kimningdir ruhi chirqiraydi, kamiga tokning tagida odam suyagi yotishi, albatta, xosiyatsizlik keltiradi. Shu o‘ylar bilan Karim ota suyakni chiqarib, qabristonga olib boradi va ko‘mib qo‘yadi. Ota bu nohush holatdan hafa bo‘ladi. Uyiga qaytib, ertasi kuni qachonlardir vafot etib ketgan bobokaloni uchun umuman begona bo‘la turib “o‘lik” oshi beradi. Oshda mulla Davron o‘n besh yashar o‘g‘ilchasining mashina hayday olishini, odamlarning yaxshi yomonini bittada ajrata olishini maqtanib o‘tirardi. Karim ota esa, poygakda o‘tirib, xuddi tobora kichrayib ketayotgandek ko‘rinardi. Ertasi kuni Karim ota og‘ir betob bo‘lib yotib qoladi.

Hikoyada og‘zidan hech narsa o‘tmayotgan Karim otani savxozning bosh agronomi oyoqqa turg‘izadi. U otaga to‘rt-besh ming tup tut ko‘chatni ekishni taklif qildi. Bu ishlarga otaning o‘zi bosh bo‘lishini so‘rab iltimos ham qiladi. Mudom mehnatda qo‘li qabargan, lekin mehnat qilishdan o‘zgacha zavq oladigan Karim ota ikki kunda oyoqqa turdi. Odamlarning u haqidagi “Qariganda rohat qilib yotsa bo‘lmaydimi, o‘zi bir oyog‘i go‘rda birisi yerda bo‘lsa” qabilidagi turli gap so‘zlariga e‘tibor ham bermaydi. Yordam so‘rab savxo‘z direktorining oldiga ham boradi. Bu so‘roviga direktor:

-Ota, ... hozir o‘zingiz bilasiz... paxta masalasi – deb javob beradi.

Karim ota qolib ketgan uch yuz tup ko‘chatni o‘zi ekishga kirishadi. Karim ota xayolida go‘yo uch yuz tup umid yo‘rgaklandi.

Asarda keltirilgan bu ikki parcha majoz va konfliktning go‘zal namunasi bo‘la oladi. Shoyim Bo‘tayev qahramon qo‘llari bilan odam suyagini yerga ko‘madi. Yana shu xuddi qo‘llar bilan to‘rt besh ming tup tut ko‘chatni ham ekadi. Yozuvchi bu orqali qanday maqsadni ilgari surgan?

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Menimcha, yozuvchi bu ikki harakat bilan qahramon ruhiyatini tasvirlab, bugun insonlar o‘z qo‘llari bilan daraxt ekib, har bir daraxt bilan birga umid, o‘z buyuk kelajaklari uchun “umid” ekishdek mas’uliyatli va sharaflı yo‘l turar ekan, aksincha, milliy o‘zlikni, ota-bobolaridan qolgan qadriyatlarni, an’analarni ko‘mib yuborayotganliklarini aytmoqchi bo‘lgan. Darhaqiqat, o‘z tomiriga o‘zi bolta urish bir millat taqdiridagi eng achinarli holatdir. Hikoya bosh g‘oyasida ham qahramon tilidan aynan shu muammo sifatida ko‘tarilgan.

Karim ota go‘yo buni tuzatmoqchidek, barchani milliy o‘zlikka qaytarmoqchidek bo‘ladi. Buning uchun u yoshini, kuchini bir chekkaga surib minglab ko‘chatni o‘zi ekadi. Tashqaridan yordam olishga harakat qilsa-da, unga yordam berishmaydi. Adabiy qahramon unga to‘sqinlik qilishga uringan xalqqa bir o‘zi qarshilik qiladi. Hikoyani o‘qir ekanmiz yuqoridagi fikrlarni isbotini ko‘rib boramiz.

“Tursunqulning o‘g‘li o‘rtoqlari bilan savxoz bog‘ida qo‘y boqib yurib, quruq shoxlardan nokning ostida gulxan yoqibdi. Olovning qiyiq tillari daraxtga ham yetib borgan-u, u o‘rtoqlari bilan hiringlashib o‘tiravergan. Karim ota bu nokni o‘z qo‘llari bilan ekkandi, tutzorga o‘tayotib ko‘rib qoldi. Qop-qora bo‘lib ketgan daraxt shoxlarini siypalarkan, yuragining bir parchasi uzilib tushganday bo‘ldi.”⁴

Hikoyada bosh g‘oya ota va nabira munosabatlari orqali ham ifodalab beriladi. Ota-bobolari qadriyatlarini hurmat qiladigan Karim ota va unga hecham o‘xshamagan o‘n uchga kirsam ham, bir ishni boshidan tutmagan nabira... Karim ota unga kuyunib, uning kelajagini o‘ylab mehnatga chaqirishga ko‘p urinadi. Lekin bu samara bermaydi.

Asar qahramoni yoshi to‘qsonga yaqinlashgan, ayni dam oladigan, farzandlari, nabiralari bag‘rida “erkalanadigan” paytda. Lekin u hayotda shunchaki yashab o‘tib ketishni emas, balki xalq dardiga oz bo‘lsa-da davo bo‘lishni, yo‘qotishlarni oldini olishni istaydi. Umr suvdek shir etib o‘tib ketadi. Har bir inson umri davomida o‘z yo‘lini o‘zi tanlaydi. Bu yo‘ldan biri aynan, hikoya qahramoni Karim ota yo‘lidir.

Yozuvchi bir asar yozar ekan o‘z oldiga, albatta, bir buyuk maqsadni qo‘yadi. Shoyim Bo‘tayevning maqsadi shundayki, u bugungi zamon insonlariga go‘yo belgi bermoqchidek, barchamizni uyg‘otmoqchidek bo‘ladi. Insoniyat ahliga mehnat va milliy qadriyatlar bilan bir qatorda, chin insoniy fazilatlar aslida qanday bo‘lishini, bu tuyg‘ular yo‘qolib ketsa insoniyat ahli tanazzulga yuz tutishi muqarrar ekanligini aytmoqchi bo‘ladi.

⁴ Bo‘tayev Sh. Shohona sovg‘a. Toshkent-2023. B-124

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Shoyim Bo‘tayeov hikoyalarda bosh g‘oyani ochib berish jarayonida, ruhiyat olamida yashay oladi, ayni paytda kitobxonni ham, bu olamda yashashga undar ekan, ular ruhiyatiga ham ta’sir eta oladi.

Xulosa o‘rnida aytishimiz joizki, yozuvchi qalamga olgan “Qadimgi zamon odami” nomli hikoyasida chin insoniy fazilatlarni tasvir etadi. Bu fazilatlarga ergashuvchi odamlar, nahotki, “qadimgi” deb atalishi kerak? Bu savolga javob topishni yozuvchi kitobxonning o‘ziga qoldiradi. Zero, zamona o‘zgarishi, rivojlanishi mumkin, ammo, qadriyatlar, mehr mudom o‘z holicha qolaveradi. Unga tashnalik hech qachon o‘zgarmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qahramonov Q.Y. Badiiy so‘z qudrati. Toshkent: Anorbooks. 2024.
2. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2000. –B. 98
3. Bo‘tayeov Sh. Shohona sovg‘a. Toshkent-2023. “Pharos ambition” nashriyoti B-124
4. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. Toshkent – 2005. “O‘qituvchi” nashriyoti.
5. Bahodir Karim. Ruhiyat alifbosi. Toshkent – 2018. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.